

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Хидирбаев Бахром Бахтиярович

Начальник отдела координации и стратегического развития
организаций дошкольного образования. Министерство дошкольного
образования Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7204729>

На конец 2021 года в Узбекистане функционируют 27 609 дошкольных образовательных организации, из них 6 379 (23 %) — государственные и 21 230 (77 %) — негосударственные.

Из общего количества детей 3-7 лет (2,8 млн.) системой дошкольного образования охвачены 1 895 148 детей или 67,2% населения дошкольного возраста.

Общее количество населения республики в 2021 году составило 34,6 млн человек. Средний долгосрочный темп роста населения по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике составляет 1,7-1,8%. Ввиду низкого коэффициента смертности среди детей дошкольного возраста относительно всех возрастных групп по республике, темп роста детей в возрасте 3 — 7 лет выше, чем рост населения в целом.

Из более чем 2,8 млн детей в возрасте 3 — 7 лет 67,8% проживают в Самаркандской (12,1%), Ферганской (10,8%), Кашкадарьинской (10,5%), Андижанской (9,3%), Сурхандарьинской (8,5%), Наманганской (8,4%) и Ташкентской (8,2%) областях.

Диаграмма. Динамика роста населения Узбекистана (в ед. млн.чел)

Ежегодно, по данным Государственного комитета по статистике, в Республике Узбекистан рождается более 800 тыс. детей, что увеличивает нагрузку на дошкольные образовательные организации.

Диаграмма. Динамика количества числа родившихся детей (в ед. чел.)

Так, если общий коэффициент перегруженности дошкольных образовательных организаций по республике составляет 12%, то наибольшая перегруженность наблюдается в Республике Каракалпакстан (21%), Джизакской (35%) и Бухарской (21%) областях, наименьшая — в Сурхандарьинской (9%) и Ферганской (9%) областях, а также в городе Ташкенте (6%).

В целом по стране на 100 детей в возрасте 3 — 7 лет приходится 28,1 места в дошкольных образовательных организациях.

Если судить по уровню демографического всплеска в 90-е гг., то и число детских садов составляло 10,1 тыс., к 2018 г. – 5,2 тыс., в то время как численность детей соответствующей возрастной группы сократилась на 0,7 п.п, число ДОО уменьшилось почти в два раза. Здания нефункционирующих ДОО были распроданы, приватизированы или отданы другим ведомствам.

Диаграмма. Динамика роста количества дошкольных образовательных организаций с 1991 по 2021 г.г.

Сокращение сильнее всего коснулось регионов с высоким уровнем рождаемости, таких как Андижанская, Ферганская, Сурхандарьинская и Ташкентская области. На сегодняшний день более 55% всех дошкольных образовательных организаций Узбекистана приходится на город Ташкент (14,8%), Ферганскую (12,6%), Ташкентскую (9,8%), Наманганскую (9%) и Самаркандскую (8,9%) области.

Таким образом, на данное время все еще сохраняется ряд системных проблем и недостатков, сдерживающих успешное проведение государственной политики в области развития дошкольного образования, в числе которых:

1. Недостаточное количество дошкольных образовательных организаций для обеспечения полного охвата детей дошкольного возраста. В 3,5 тыс. МСГ нет государственных дошкольных образовательных организаций. Также в более 1 200 МСГ отсутствуют дошкольные образовательные организации.

К примеру, в Узунском районе в МСГ «Толтугай», МСГ «Аксув» в Учкуприкском районе, МСГ «Тошарик» в Ургутском районе и МСГ «Ата-Уба» в Турткульском районе нет ни одного детского сада для более чем 600 детей в возрасте 3-7 лет.

2. Низкий уровень развития дошкольного образования в сельской местности;

3. Ненадлежащее материально-техническое состояние организаций дошкольного образования;

4. Низкий размер заработной платы работников дошкольных образовательных организаций негативно влияет на качество выполняемых ими должностных обязанностей (снижает возможность привлечения опытных кадров, увеличивает текучесть кадров, а также повышает риски возникновения коррупционных ситуаций)..

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСД) за 2019 г. во многих развитых странах как Южная Корея, Франция, Люксембург и Нидерландия наблюдается равный уровень заработной платы воспитателей детских садов и учителей начальных классов школ.

Табл. Сравнительные данные по годовой заработной платы учителей начальных школ и воспитателей ДОО¹ (в долл США)

¹ Данные организации экономического сотрудничества и развития (2019 г.). <https://data.oecd.org/>

№	Наименование стран	Воспитатель	Учитель начальной школы
1	Австралия	45 216	45 216
2	Франция	31 300	31 300
3	Греция	20 457	20 457
4	Венгрия	15 377	15 377
5	Исландия	40 182	39 881
6	Италия	31 313	31 313
7	Корея	32 111	32 111
8	Люксембург	70 295	70 295
9	Мексика	21 534	21 534
10	Нидерландия	41 632	41 632
11	Польша	16 531	16 531
12	Португалия	33 834	33 834
13	Испания	42 215	42 215
14	Туркия	29 407	29 407
15	Бразилия	13 631	13 631
16	Чили	23 260	23 260
17	Словения	28 905	28 905
18	Колумбия	21 240	21 240
19	Костарика	24 894	25 144
20	Латвия	15 040	15 040

Справочно: в Узбекистане в данное время базовая тарифная ставка:

- воспитателя ДОО высшей категории составляет 1,8 млн сум (учителя начальных классов высшей категории - 3,2 млн сум);
- воспитателя ДОО I-категории - 1,7 млн.сум (учителя начальных классов I-категории - 2,9 млн.сум);
- базовая тарифная ставка воспитателя с высшим образованием - 1,46 млн сум (воспитателя школ-интернатов с высшим образованием - 2,3 млн сум) (1-таблица).

Заработная плата шеф-повара пищеблока составляет 952 тыс.сум.

5. Бурный рост количества детских садов за последние 5 лет обусловил стремительный рост потребности в педагогах. Дефицит кадров и их недостаточная квалификация требуют решительных мер. Хотя для ускорения процесса подготовки кадров, чтобы система не испытывала большого кадрового голода, в первую очередь, были увеличены квоты для поступления в ВУЗы на соответствующие специальности, сокращен срок

обучения на бакалавриате по специальности «Дошкольное образование» с 4 до 3 лет, внедрены курсы профессиональной переподготовки кадров, заочные и вечерние отделения, а также в систему дошкольного образования были переведены все педагогические колледжи республики проблема в дефиците кадров остается актуальной по сей день.

В 2017 году численность педагогических кадров в дошкольных образовательных организациях составила 58 400, из них 21,6% имели высшее образование. В 2021 году кол-во педагогических кадров в государственных и негосударственных дошкольных образовательных организациях достигло 134 641, доля педагогов с высшим образованием – всего 33,8 %. Низкая доля кадров с высшим образованием негативно сказывается на качестве образовательного процесса.

Действующая система переподготовки и повышения квалификации позволяет обучать на курсах не более 15 тысяч (12%) педагогических кадров в год. Высшие образовательные учреждения, осуществляющие подготовку кадров для отрасли, не участвуют в процессах переподготовки и повышения квалификации.

6. Согласно действующему регламенту руководящие кадры дошкольных образовательных организаций повышают квалификацию каждые 3 года, а педагогические – каждые 5 лет, что не в полной мере отвечает требованиям обеспечения качества развивающейся системы дошкольного образования. Должны быть решены актуальные вопросы, связанные с обеспечением непрерывности процессов подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для дошкольных образовательных организаций, полным охватом педагогических кадров повышением квалификации, в том числе созданием возможностей для повышения профессионального мастерства педагогических кадров негосударственных детских садов, внедрением непрерывных, альтернативных форм повышения квалификации.

7. Отсутствует система учета реальной посещаемости воспитанников и сотрудников дошкольных образовательных организаций.

Исходя из выявленных недостатков можно отметить приоритетные направления развития системы дошкольного образования, такие как:

1. Так как, бюджетные средства лимитированы, а для строительства новых дошкольных образовательных организаций необходимы высокочрезвычайные ресурсы, предлагается увеличить количество негосударственных дошкольных образовательных организаций на основе

государственно-частного партнерства и семейных дошкольных образовательных организаций.

2. расширить сети альтернативных форм дошкольного образования, таких как мобильные детские сады, плей группы и центры раннего развития.

3. Создать условия для развития дополнительных платных услуг, тем самым увеличивать финансовое состояние ДОО. К примеру создавать «Субботние и воскресные группы», 24-часовые группы для детей родителей, работающих в сменах. Принимать на воспитание детей в возрасте от двух до трех лет, ДОО работающим на неполную мощность²;

4. Постепенно повышать базовые тарифные ставки, а также предоставлять льготный социальный пакет работникам системы дошкольного образования.

5. В целях дальнейшего совершенствования подготовки высококвалифицированных педагогических кадров для системы дошкольного образования, расширения сотрудничества с ведущими высшими образовательными учреждениями развитых зарубежных стран в городе Ташкенте созданы университет Пучон (Южная Корея) и филиал Федерального государственного бюджетного высшего образовательного учреждения «Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена». Прием не менее 1000 студентов в эти высшие образовательные учреждения со следующего учебного года. Проведение ежегодно целевых курсов обучения для 200 слушателей в целях создания резерва управленческих кадров областных, районных (городских) подразделений дошкольного образования, педагогических техникумов и колледжей, а также дошкольных образовательных организаций с 2022 года.

Создание совместно с соответствующими высшими образовательными учреждениями в регионах «Дошкольного образовательного кластера» на базе педагогических колледжей при Министерстве дошкольного образования в составе «Кафедры высшего образовательного учреждения (дошкольное образование, начальное образование) – педагогический колледж – дошкольная образовательная организация», преобразование колледжей в составе кластера в педагогические техникумы. Повышение квалификации более 160 тысяч педагогических кадров системы в целях повышения профессиональной подготовки и мастерства работников

² Указ Президента Республики Узбекистан, от 07.03.2022 г. № УП-87

детских садов³. Кроме того, в целях экономии средств педагогических кадров, выезжающих на повышение квалификации из одного региона проживания в другой, организация курсов переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров всех государственных и негосударственных дошкольных образовательных организаций соответствующей территории в «дошкольном образовательном кластере» с привлечением профессорско-преподавательского состава кафедр «Дошкольное образование» и «Начальное образование» высших образовательных учреждений для обучения на территории их проживания.

6. Создание педагогическим кадрам условий для постоянной работы над собой, выбора и реализации индивидуальной траектории профессионального роста путем внедрения непрерывных, альтернативных форм повышения квалификации на основе кредитно-модульной системы. В этом отношении, прежде всего, качество подготовки наших детей к школе будет улучшено путем интеграции системы детского сада со школьным образованием.

Ведение автоматического электронного учета прибытия и ухода сотрудников и воспитанников в дошкольные образовательные организации через систему Face ID. При этом формирование электронного штатного расписания организации, табеля рабочего времени сотрудников и табеля посещаемости детей в электронном виде без человеческого фактора и его автоматическая отправка в информационную систему Министерства финансов.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Богданов В. В. Управление проектами: корпоративная система - шаг за шагом. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 247 с.
2. Бурков В. Н., Новиков Д. А. Как управлять проектами. М. : СИНТЕГ-ГЕО, 1997. 188 с.
3. Заруба Н. А., Бычков Л. Д. Формирование эффективной команды как условие эффективной реализации проекта // Инновационная экономика; перспективы развития и совершенствования. 2015. № 4 (9). С. 118-122.
5. Ohara S. P2M: A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise Innovation. Tokyo, Japan : Project Management Association of Japan (PMAJ), 2005. Vol. 1. 89 p.
6. Разу М. Л. Управление проектом: основы проектного управления. М. : КНОРУС, 2010. 354 с.
7. Lu Y. J., Wang S. Q. Project Management in China // Southeast Asia Construction.

³ Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60

2004. Iss. Sept-Oct. P. 158-163.

8. Kendrick T. The Project Management Tool Kit: 100 Tips and Techniques for Getting the Job Done Right. New York : Amacom, 2013. 288 p.

9. Бакланова Ю. О. Основы управления проектами [Электронный ресурс]. Киров : ИД МЦНИП, 2013. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

10. Briggs C., Dodyk P. Understanding the Project Management Process in China [Electronic resource]. URL: http://www.pmi.org/-/media/PDF/Surveys/pp_dodyk.ashx.

11. PMI's Pulse of the Profession. The High Cost of Low Performance 2013 [Electronic resource]. URL: <http://www.pmi.org/-/media/PDF/Business-Solutions/PMI-Pulse%20Report2013Mar4.ashx>.

12. PMI's Pulse of the Profession. The High Cost of Low Performance 2014 [Electronic resource]. URL: http://www.pmi.org/-/media/PDF/Business-Solutions/PMI_Pulse_2014.ashx.

13. PMI's Pulse of the Profession. Capturing the Value of Project Management 2015 [Electronic resource]. URL: <http://www.pmi.org/-/media/PDF/learning/pulse-of-theprofession-2015.ashx>.

14. HERMES [Electronic resource] : сайт. URL: <http://www.hermes.admin.ch/>.

15. IPMA [Electronic resource] : сайт. URL: <http://ipma.ch/about/ipma-history/>.

16. Абанкина И.В. Филатова Л. М. // Доступность дошкольного Образования // Вопросы образования // EducationalStudiesMoscow. 2018. № 3, с.216 // <https://vo.hse.ru/>